

**ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ****Белова А.А.***магистрант, Satbayev University, Алматы, Қазақстан***Мадимаров Ж.Е.***докторант, Satbayev University, Алматы, Қазақстан***Нурпеисова Т.Б.***профессор, к.т.н., Satbayev University, Алматы, Қазақстан***GEODETTIC SUPPORT FOR THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF HYDRAULIC
STRUCTURES****Belova A.***Master's student, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan***Madimarov Zh.***doctoral student, Satbayev University, Almaty, Kazakhstan***Nurpeissova T.***Professor, candidate of technical science Satbayev University, Almaty, Kazakhstan***Аннотация**

В статье рассматриваются особенности проектирования, строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений, а также роль геодезических методов при обеспечении их устойчивости и надежности.

Abstract

This article examines the design, construction, and operation of hydraulic structures, as well as the role of geodetic methods in ensuring their stability and reliability.

Ключевые слова: гидротехнические сооружения, плотина, водохранилище, геодезические работы, Кызылагашское водохранилище, мониторинг деформаций.

Keywords: hydraulic structures, dam, reservoir, geodetic work, Kyzylagash Reservoir, deformation monitoring.

Введение. Гидротехнические сооружения играют важнейшую роль в использовании водных ресурсов и защите от опасных природных процессов. Они обеспечивают водоснабжение, ирригацию, судоходство, выработку электроэнергии, а также регулируют течение рек и формируют искусственные водоёмы. Одним из ключевых элементов гидротехнической системы являются плотины, от устойчивости которых зависит безопасность населения и эффективность водопользования.

Устойчивость и надёжность плотин во многом определяются инженерно-геодезическим обеспечением на всех стадиях: от проектирования до эксплуатации. В условиях современного строительства именно геодезический мониторинг позволяет своевременно выявлять деформации и предотвращать аварийные ситуации.

Объект исследования: Кызылагашское водохранилище. Кызылагашское водохранилище расположено в предгорьях Джунгарского Алатау, на трассе Алма-Ата – Усть-Каменогорск. Построенное в 1993 году, оно включало плотину из суглинка ёмкостью 42 млн м³ и водозаборный гидроузел для орошения 6680 га сельхозугодий. (рис 1).

В марте 2010 года в результате резкого потепления, интенсивного снеготаяния и повышенных осадков произошло разрушение плотины, приведшее к затоплению посёлка Кызылагаш, разрушению инфраструктуры и гибели 45 человек. Проект восстановления предполагает создание водохранилища полной ёмкостью 42,65 млн м³, реконструкцию водозаборного гидроузла и головной части Левобережного канала, что позволит обеспечить поливную площадь 6680 га.

Рисунок 1 — Плотина на реке Кызылагаш

Методы исследования. Содержание и объем геодезических работ зависят от вида гидротехнического сооружения, стадии его проектирования и строительства. При проектировании большинства гидротехнических сооружений геодезические работы выполняют для составления топографических и гидрографических планов, продольных профилей рек, а также для обслуживания геологических, гидрологических и других специальных работ.

Результаты и обсуждение. В ходе строительства Кызылагашской плотины были выполнены:

- инструментальные наблюдения за возведением суглинистой плотины II класса сложности (высота 50–80 м),
- геодезическое обеспечение строительства водозаборного гидроузла,
- создание топографического плана котлована плотины (М 1:1000),
- разработка ведомости координат и высот реперов.

Высотная геодезическая сеть плотины может быть представлена двумя нивелирными профилями II класса повышенной точности, совместно образующими замкнутый полигон. Первый нивелирный профиль должен проходить непосредственно по гребню плотины и контролировать ее состояние. Второй профиль проходит параллельно первому на расстоянии 300 м в нижнем бьефе плотины. Его можно принять независимым от влияния различных факторов, воздействующих непосредственно

на тело плотины. Нивелирование будет выполняться по опорным точкам створа, поверхностным маркам плотины и грунтовым исходным реперам методом высокоточного геометрического цифрового нивелирования II класса.

При строительстве плотины выполнялись следующие инженерно-геодезические работы: проведение инструментальных наблюдений за ходом строительства суглинистой плотины II класса сложности из почвенных материалов высотой от 50 до 80 м на скальной основе; проведение геодезических наблюдений при строительстве водозаборного гидроузла как гидротехнического сооружения мелиоративной системы IV класса и в соответствии со СНиП РК 3.04-01-2008 обеспечение устойчивого речного гидротехнического сооружения, обеспечивающего возможность ежегодного превышения (обеспеченности), устанавливаемого в зависимости от класса гидротехнических сооружений.

При ориентировании применяли метод обратной геодезической зесечки и вынос проекта на поверхность, а так же проведение тригометрического нивелирования с помощью тахеометра Leica TS 06.

В результате выполнены геодезические наблюдения за строительством плотины и получены топографический план котлована плотины в масштабе М1:1000 на реке Кызылагаш (рис.2).

Рис.2. План плотины М 1:1000

Ведомость координат и высот реперов указанных на чертеже

№/№	Наименование	Координаты		Отметка Н, м
		X	Y	
1	Ск.Рп.0	20719,24	23687,60	642,342
2	Ск.Рп.1924	20764,19	24141,32	651,118
3	Ск.Рп.16	20764,91	24156,39	653,800
4	Гр.Рп.15	20621,38	23772,55	644,577

Для получения данных о состоянии гидротехнических сооружений плотины на реке Кызылагаш предстоит выполнить значительный объем высокоточных геодезических работ.

Все планируемые геодезические работы на объекте в целях наблюдений за деформациями сооружений, относятся к разряду прецизионных работ. Поэтому высокие требования предъявляются к закладке контрольно-измерительной аппаратуры, производству измерений и технической документации.

При возведении гидротехнических сооружений выполняют разнообразные по составу и большие по объему геодезические измерения, связанные с выносом в натуру проекта сооружения. Исходными данными для них служат рабочие чертежи проекта. Для выполнения разбивочных работ в качестве основы частично используют пункты осей обоснования, созданных для целей изысканий, а также строят специальные разбивочные сети.

Опыт эксплуатации Кызылагашского водохранилища и катастрофа 2010 года подтвердили необходимость непрерывного геодезического мониторинга для своевременного выявления деформаций и повышения безопасности гидротехнических объектов.

Выводы. Геодезическое обеспечение является важнейшим элементом проектирования, строительства и эксплуатации гидротехнических сооруже-

ний. Пример Кызылагашского водохранилища демонстрирует, что недостаточный контроль за состоянием плотины и инженерно-геодезическими параметрами приводит к тяжёлым последствиям.

Восстановление объекта требует применения современных методов высокоточного мониторинга, закладки реперной сети и цифровых технологий геодезического контроля. Это позволит обеспечить надёжность сооружений, защиту населения и повышение эффективности водопользования.

«Исследование выполнено при финансовой поддержке Комитета науки МНВО РК Грант № AP2619837»

Список литературы

1. Kurmankulov A., Mukhamediev S., Bekbossynov K. InSAR monitoring of dam deformations in a seismically active region of Kazakhstan for identifying precursors of failure // *Frontiers in Earth Science*. – 2025. – DOI: 10.3389.
2. Xie L., Mamadjanov A., Atadjanov S. Insights into the 2020 Sardoba dam collapse (Uzbekistan): causes and lessons // *International Journal of Disaster Risk Reduction*. – 2022. – Vol. 76. – P. 103049. – DOI: 10.1016
3. Pueppke S. G., Sapanov M., Kaldybayev A., et al. Irrigation in the Ili River Basin of Central Asia: From Ditches to Dams // *Water*. – 2018. – Vol. 10(11). – P. 1650. – DOI: 10.3390.

4. Han J., Li Y., Abdullayev A., et al. Analysis of BDS/GPS deformation monitoring for the Lake Sarez Natural Dam (Pamirs, Central Asia) // *Remote Sensing*. – 2023. – Vol. 15(19). – P. 4773. – DOI: 10.3390.

5. Akhmetov Y. M., Seidakhmetova A. T., Rakhimov R. Geophysical survey of earthen dam using the electrical resistivity tomography method (case studies in Kazakhstan) // *Contributions to Geophysics and Geodesy*. – 2020. – Vol. 50(3). – P. 225–244.